

Indien

Fröhling, Dirk:
**Hochschulkooperation mit Indien
auf einem neuen Niveau**
In: Die Neue Hochschule, 2023-5, S. 12-15

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8348159>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **hlb**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0
Fax: 0228 555 256-99

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbuhrstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@hlb.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**hlb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **hlb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der Deutschen
Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:
101:1-2022091681](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2022091681)

Hochschulkooperation mit Indien auf einem neuen Niveau

Das Indo-German Center for Higher Education startet gemeinsam mit einem seiner indischen Partner die PSGIAS German School of Technology.

Von Prof. Dr. Dirk Fröhling

Foto: Kathrin Zizja, SeitenPlan GmbH

PROF. DR. DIRK FRÖHLING
Professur für Mathematik und Informatik
Direktor Institut für Maschinenbau,
Gesamtkoordinator IGCHE
Westfälische Hochschule
Neidenburger Str. 43
45877 Gelsenkirchen
dirk.froehling@w-hs.de
www.w-hs.de

Es herrscht in Deutschland seit Jahren Ingenieurs- und Informatikermangel, zumindest, wenn man Statistiken wie denen des VDI-Ingenieurmonitor (VDI 2023) oder des VDMA (VDMA 2023) vertraut. Zudem erfahren wir in den letzten Jahren einen Rückgang der Studienanfängerinnen und -anfänger in den klassischen Ingenieursstudiengängen (Ausnahme Informatik). Im Maschinenbau z. B. gibt es seit dem WS 2015/16 einen Rückgang um 21 Prozent (Statista 2023).

Daher sind Studienplätze an öffentlichen Hochschulen für ausländische Studierende gesellschaftlich sinnvoll, auch wenn sie ebenso wie für Bildungsinländer fast vollständig subventioniert werden. Das gilt aber nur dann, wenn die Studierenden auch in Deutschland bleiben oder zumindest bei Tochterfirmen oder Partnern deutscher Unternehmen in ihren Heimatländern ihre im Studium erworbenen Kenntnisse umsetzen.

Viele der ausländischen Ingenieursstudierenden kommen aus Asien, der Großteil davon aus China und Indien. Diese Länder haben unserer Erfahrung nach Lern- und Arbeitskulturen, die sich eindeutig von denen in Deutschland unterscheiden. Wenn man die Absolventinnen und Absolventen in Deutschland halten möchte, muss man die Erwartungen aufseiten der Studierenden wie auch bei den Arbeitgebern steuern, damit es nicht zu kulturell bedingten Schwierigkeiten kommt. Zudem sollte es nicht dazu kommen, dass Deutschland als „billige“ Alternative im globalen Markt für karrierefördernde Auslandsstudien nur als Sprungbrett für andere Länder genutzt wird.

Indo-German Center for Higher Education

Das Indo-German Center for Higher Education (IGCHE), ein Konsortium deutscher Hochschulen für angewandte Wissenschaften, verfolgt diese Ziele seit 2010 in der Zusammenarbeit mit mehreren indischen Partnern. Die Besonderheit der gemeinsamen 3+1-Bachelor-Studienangebote im Ingenieur- und Informatikbereich sind die Bilingualität und die Unterstützung der Studierenden schon in Indien durch Gastdozenten und Summer Schools (IGCHE 2023). 3+1 bedeutet hier drei Jahre Studium englischsprachiger Fachveranstaltungen und verpflichtenden Deutschunterrichts in Indien und ein Jahr deutsche Veranstaltungen, Praxisphase und Bachelorarbeit in Deutschland.

Um die Integration der Studierenden im letzten Studienjahr zu erleichtern, ist es das Ziel, jährlich fünf bis acht Studierende pro Fachbereich und teilnehmender Hochschule zum regulären Bachelorabschluss zu führen (siehe Abbildung 1). Da die Studierenden mit dem Erlernen der deutschen Sprache bis zum C1-Niveau einen substanziellen Invest in ihre Deutschland-Bindung machen und schon in Indien von deutschen Gastdozentinnen und -dozenten auf den deutschen Studienanteil vorbereitet werden, bleiben die meisten in Deutschland. 2022 hat eine Erhebung unter unseren Absolventen ergeben, dass 76 Prozent von ihnen ein Master-Programm in Deutschland anschließen und 70 Prozent der Berufstätigen als Bachelor- oder Master-Ingenieure in Deutschland arbeiten. Von den restlichen 30 Prozent arbeiten viele bei deutschen Firmen in Indien.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8348159>

„Diese Institutionalisierung der bisherigen Zusammenarbeit unterstreicht die Bedeutung der gemeinsamen Studiengänge, sorgt für eine erhöhte Sichtbarkeit und verdeutlicht den deutschen Anteil an der Ausbildung schon in Indien.“

Nahezu alle Studierenden, die an die IGCHE-Hochschulen kommen, schließen ihr Studium erfolgreich ab. Das ist ein erheblicher Unterschied zur allgemeinen Erfolgsquote ausländischer Bachelor-Studierender in Deutschland, die bei etwa 50 Prozent liegt (Heublein et al. 2020).

Bis letztes Jahr bestand das Konsortium aus sieben deutschen Hochschulen, die mit drei indischen Partnern zusammenarbeiten. Mit dem oben erwähnten Ansatz lässt sich damit natürlich nicht der Fachkräftemangel beseitigen. Aber 2023 hat sich das IGCHE dem Deutschen Hochschulconsortium für internationale Kooperationen (DHIK) angeschlossen, dem durch diesen Zusammenschluss mittlerweile 38 Hochschulen angehören. Das DHIK betreibt mit der CDHAW in China und der mdhk in Mexiko ganz ähnliche Kooperationen (DHIK 2023) und war auch Vorbild bei der Gründung des IGCHE. Es stehen damit potenziell weit mehr Studienplätze in Deutschland zur Verfügung, die unter Beibehaltung des Konzeptes genutzt werden sollen.

PSGIAS German School of Technology

Das macht es nun möglich, die Einschreibezahlen in die Studiengänge Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik und Mechatronik in Indien zu erhöhen. Dazu hat das IGCHE im Programm „Transnationale Bildung – Studienangebote deutscher Hochschulen im Ausland“ des DAAD erfolgreich einen Förderantrag gestellt, der von 2023 bis 2026 läuft. Mit unserem langjährigen Partner PSG College of Technology, einem angesehenen College in Coimbatore, Tamil Nadu (Südindien), gründen wir im Rahmen dieses Antrags die „PSGIAS German School of Technology“. Diese Institutionalisierung der bisherigen Zusammenarbeit unterstreicht die Bedeutung der gemeinsamen Studiengänge, sorgt für eine erhöhte Sichtbarkeit und verdeutlicht den deutschen Anteil an der Ausbildung schon in Indien: Das IGCHE stellt eine ständige Vertretung vor Ort, die u. a. an der Prüfung der Qualifikation der Studienbewerbungen beteiligt wird, Ansprechpartner für Studierende ist und die Zusammenarbeit von Fachbereichen und Sprachenzentrum koordiniert. Gastdozenten übernehmen

blockweise Pflichtveranstaltungen (bisher waren es nur Zusatzkurse). Deutsche und indische Kolleginnen und Kollegen planen gemeinsame Praktikumsversuche, die zeitgleich in Indien und Deutschland stattfinden und mittels Augmented-Reality-Hardware eine Zusammenarbeit der Studierenden schon vor dem Hochschulwechsel ermöglichen. Das German Language Center des PSGIAS (PSG Institute

Foto: privat

Abbildung 1: Indische Studierende an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen, mittlerweile alle mit Abschluss

of Advanced Studies), das zertifiziertes TestDaF- und seit diesem Jahr auch telc-Prüfungszentrum ist, wird ebenfalls durch Muttersprachler und Lehrmaterial unterstützt.

Neben dieser Intensivierung der Beteiligung haben wir mit der Automobiltechnik einen weiteren gemeinsamen Studiengang hinzugefügt, und die Zusammenarbeit der Lehrkräfte soll durch Studienaufenthalte auch auf den Bereich der Forschung ausgedehnt werden. Unser Partner IIK (Institut für internationale Kommunikation e. V., Düsseldorf) organisiert darüber hinaus Summer Schools, die die Motivation und die Sprachkenntnisse fördern, und bietet speziell angepasste Brückenkurse online und in Deutschland an, um den Studierenden das Erreichen des C1-Niveaus zu erleichtern.

Um die entsprechende Nachfrage in Indien zu sichern, werden überregionale Werbemaßnahmen durchgeführt. Der indische Arbeitsmarkt kann die nachrückenden Absolventinnen und Absolventen derzeit nicht aufnehmen, sodass die Studierenden auf Alleinstellungsmerkmale angewiesen sind, um eine erfolgreiche Karriere starten zu können. Deutschland als technisch orientierte Exportnation ist in Indien sehr bekannt und hoch angesehen, sodass ein Ingenieursstudium mit Deutschlandbezug stark nachgefragt wird.

Kulturelle Unterschiede

Warum aber geben wir uns bei der Vorbereitung der Studierenden auf die deutsche Hochschul- und Arbeitswelt solche Mühe? Wie oben erwähnt,

unterscheidet sich die indische Lern- und Arbeitskultur doch erheblich von der deutschen (es versteht sich, dass diese Aussage keinerlei Wertung beinhaltet). Erin Meyer hat in ihrem Buch „The Culture Map: Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business“ (Meyer 2014) das Phänomen der unterschiedlichen Arbeitskulturen auf der Welt sehr gut herausgearbeitet. Sie betrachtet die Aspekte Kommunikation, Kritik, Führung, Entscheidungsfindung, Vertrauen, Konfrontation, Zeiteinteilung und Überzeugung im Berufsleben und weist auf „typische“ Ausprägungen in verschiedenen Ländern hin. Für Deutschland und Indien ergibt sich dabei das Bild in Abbildung 2, das über das zum Buch passende Online-Tool (Meyer 2023) erstellt wurde. Deutschland und Indien scheinen sich in diesen Aspekten konträr gegenüberzustehen, was wir durch unsere Erfahrungen bestätigen können.

Die unterschiedlichen Herangehensweisen in diesen Verhaltensbereichen können zu vielerlei Missverständnissen führen. Wenn man die grundsätzlichen Unterschiede im Hinterkopf behält, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass man das Verhalten der Partner richtig einschätzt und konstruktiv zusammenarbeiten kann. Macht man das nicht, führt das schnell zu Frust und Misserfolgen. Diese Verhaltensweisen sind aber so grundlegend, dass es nicht reicht, einmal kurz darauf hinzuweisen. Daher legen wir schon während der ersten drei Jahre des Studiums Wert auf die Vermittlung dieser Unterschiede. Die Erfolgsaussichten des Studiums und die Wahrscheinlichkeit, dass Studierende in Deutschland heimisch werden, steigen dadurch signifikant. Das wird uns von unseren Absolventen immer wieder gespiegelt. Die Gastdozentinnen und -dozenten

Abbildung 2: Vergleich von Deutschland und Indien in sieben wichtigen Verhaltensbereichen des Geschäftslebens (Meyer 2023)

konzentrieren sich daher nicht nur auf die Vermittlung von Fachwissen, sondern sprechen die Unterschiede gezielt an und üben typische Situationen aus der deutschen Universitäts- und Berufswelt.

„Nahezu alle Studierenden, die an die IGCHE-Hochschulen kommen, schließen ihr Studium erfolgreich ab.“

China liegt in dem Ländervergleich übrigens sehr nahe bei Indien. Aber das heißt nicht, dass sich Geschäftspartner aus diesen beiden Ländern besser verstehen: Kommunikation, die auf einem umfangreichen Wissen um den Kontext beruht, kann nicht funktionieren, wenn der Kontext auf jeder Seite ein anderer ist. Neben diesen allgemeinen kulturellen Unterschieden gibt es auch konkret auf das Studium bezogene: Die universitäre Bildung in Indien ist nach wie vor wesentlich verschulter als in Deutschland. Junge Erwachsene werden weit länger als Kinder betrachtet, die auch während des Studiums eng an die Hand genommen werden müssen. Dementsprechend gibt es mehr Anwesenheitspflicht, häufigere Prüfungen und enger getaktete Aufgabenstellungen. Aufgaben des täglichen Lebens wie Kochen, Putzen, Einkaufen werden ihnen weitgehend abgenommen.

Auch auf diese Unterschiede muss man die Studierenden vorbereiten, weil sie sonst meinen, sie hätten nichts zu tun. Unsere Absolventen sagen uns, sie wären erst durch ihren Deutschland-Aufenthalt richtig erwachsen geworden.

Fazit

Wir halten das Wissen um kulturelle Unterschiede für ein erfolgreiches Studium und eine gelungene Berufslaufbahn indischer Studierender in Deutschland für entscheidend. Wird dieses Wissen berücksichtigt, ist auch die Investition in ihre Ausbildung gerechtfertigt. Die Studienabschluss-Erfolgsquote und die weitere Entwicklung unserer Absolventen zeigen, dass unser Konzept trägt.

Es könnten nur wesentlich mehr Studierende teilnehmen. Während der Laufzeit der DAAD-Förderung beabsichtigen wir, die Einschreibezahlen zu vervierfachen und trotz des gestiegenen Engagements in Indien selbsttragend zu bleiben. Da Indien in den letzten Jahren in Deutschland mehr und mehr in den Fokus rückt, sehen wir auch gute Chancen für Unterstützung aus Industrie und Politik. Interessierte Kolleginnen und Kollegen der DHIK-Hochschulen, die sich an dem Projekt beteiligen möchten, sind herzlich eingeladen. ■

DHIK: Website. <https://www.dhik.org> – Aufruf am 13.08.2023.

Heublein, U.; Richter, J.; Schmelzer, R.: Die Entwicklung der Studienabbruchquoten in Deutschland (DZHW Brief 3|2020). DZHW. https://doi.org/10.34878/2020.03.dzhw_brief

IGCHE: Website. <https://igche.org> – Aufruf am 13.08.2023.

IHK: Website. <https://www.iik-duesseldorf.de> – Aufruf am 13.08.2023.

Meyer, Erin: The Country Mapping Tool. <https://erinmeyer.com/tools/culture-map-premium/> – Aufruf am 06.08.2023.

Meyer, Erin: The Culture Map: Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business. PublicAffairs, 2014.

PSG Institute of Advanced Studies: Website. <https://psgias.org> – Aufruf am 13.08.2023.

PSG College of Technology: <https://www.psgtech.edu> – Aufruf am 13.08.2023.

Statista: Anzahl der Maschinenbaustudierenden in Deutschland in den Wintersemestern 2011/12 bis 2021/22. <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/236214/umfrage/studierendenanzahl-im-maschinenbau-in-deutschland/> – Aufruf am 06.08.2023.

VDI: Ingenieurmonitor 2022/IV, 2023.

VDMA: Maschinen- und Anlagenbau: Ingenieurinnen und Ingenieure gesucht wie nie zuvor. <https://www.vdma.org/viewer/-/v2article/render/69614844> – Aufruf am 06.08.2023.